

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

OpenAIRE | EXPLORE

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Мамурова Малахат Мансур кызы

Независимый научный сотрудник Ташкентского государственного педагогического института

E-MAIL:

maloxatmamurova4@gmail.com

Дидактические условия, необходимые обучающимся для организации самостоятельной работы в информационной образовательной среде, имеют важное значение для повышения эффективности образовательного процесса. Сегодня широкое использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе создает новые возможности для организации самостоятельной работы. Согласно научным исследованиям, использование технологических средств в образовательном процессе повышает активность студентов в процессе обучения, удовлетворяет их потребность в информации, помогает эффективно реализовать процесс самостоятельного получения знаний.

С дидактической точки зрения необходимо создать среду для учащихся с цифровыми ресурсами (онлайн-учебниками, образовательными платформами, интерактивными учебными материалами), дать им возможность самостоятельно планировать свою деятельность и осуществлять самооценку. Кроме того, проблемные ситуации, проектные методы обучения, стимулирование исследовательской деятельности повышают творческие способности студента в процессе самостоятельной учебы и развивают чувство личной ответственности. Доступность ресурсов, четкое определение целей самостоятельной работы, поддержка наставников или наставников подчеркиваются как основные дидактические условия организации самостоятельной работы в информированной образовательной среде. Таким образом, студент эффективно закрепляет свои знания и добивается формирования необходимых для себя в будущем навыков.

На основании требований подготовки студентов к профессиональной деятельности в планируемом высшем учебном заведении с инновационными подходами в системе образования, изменения условий педагогико-психологических отношений определены цели и задачи активизации самостоятельной трудовой деятельности студентов профессионального

образования. В нашей исследовательской работе мы уделили особое внимание формированию открытой и гибкой системы знаний, умений, способов деятельности и профессиональных компетенций в активизации процесса самостоятельной занятости.

В педагогике под «условиями» понимаются факторы и обстоятельства, связанные с эффективностью педагогической системы. В современной дидактике он пояснил, что под термином «условия» понимается совокупность факторов и компонентов, обеспечивающих успех обучения.

Анализ литературы показывает, что дидактические условия представляют собой важную составляющую образовательного процесса, которая направлена на достижение цели и обобщает совокупность определенных измерений образовательного процесса в целом.

Как метод учебной деятельности самостоятельная работа является средством формирования личностных качеств и профессиональных компетенций будущих специалистов. Целью обучения в процессе самостоятельной работы является формирование функционирующей, саморазвивающейся системы связей, адекватно отражающей объективную реальность, и становится личной целью каждого обучающегося.

Работа по формированию динамической системы должна совершаться в сознании каждого ученика и никто другой не может этого сделать. Но эта работа очень сложна и требует от ученика много сил. Поэтому для его успеха необходима помощь квалифицированного преподавателя.

Содержание и структура дидактической системы состоит из системы комплексных задач, направленных на формирование самостоятельности знаний учащихся, необходимости самостоятельного решения дидактических и воспитательных целей.

В процессе самостоятельного образования задаются дидактические конфликтные формы и средства как средство самостоятельного трудового обучения и форма обучения, а также научное познание.

Достигая полного единства этих двух сторон, если каждое самостоятельное образование формирует задачу ясного познания, то обучение в основном теряет свои развивающие и обучающие задачи.

Решение задачи позволяет преподавателю правильно управлять процессом обучения ученика и осуществлять необходимый контроль.

Таким средством обучения мы считаем самостоятельную работу:

- соответствует дидактической системе;
- на каждом этапе движения педагога от знаний к знаниям у него формируется уровень знаний и профессиональной компетентности, необходимый для решения познавательных задач для конкретной аудитории и, соответственно, поднимается от низкого уровня к высокому уровню интеллектуального потенциала;
- развивает психологическое отношение студентов к учебной самостоятельности и профессиональной деятельности;
- студенты выполняют самостоятельную работу индивидуально;

Выполняет следующие задачи как средство активизации самостоятельной занятости в образовательном процессе:

1. Помогает овладению самостоятельной работой для осознанного усвоения, углубления и совершенствования творческих знаний с учетом своих личностных особенностей;
2. Совершенствуются имеющиеся навыки творческого освоения данного предмета и вырабатываются новые;
3. Самостоятельными действиями обучающийся понимает методы научного познания определенного предмета, приобретает необходимые навыки самостоятельного мышления.

Уровень знаний студентов высших учебных заведений должен сочетать изучение науки и пути ее творческого развития. Путь овладения студентом знаниями от базовой информации до ее более глубокой сути характеризуется творческим исследованием, связью знаний с реальными проблемами, наукой, решением производственных задач.

Когнитивная независимость, как и любое качество личности, формируется на основе различных психических процессов. Самовыражение при решении различных учебных и практических задач, конечно, тесно связано с критическим мышлением, познавательными и деятельностными отношениями. В ряде случаев студент осваивает некоторую самостоятельную работу и приобретает определенные новые знания, которые, в свою очередь, характеризуются как продукт исследования по отношению к самому познавательному процессу. В других — знания, используемые студентом в процессе изучения более сложной проблемы, противостоят новым знаниям, полученным как метод решения проблемы. На уровне знаний в одних условиях учащиеся успешно переходят к решению других задач сначала в аналогичных или частично измененных условиях, а затем и совершенно новых. Из этого видно, что на разных этапах процесса самостоятельной работы учащегося критическое мышление, познание и учебная деятельность постепенно интегрируются и взаимно требуют друг друга, достигая относительного единства в процессе своего развития. В качестве средства познания полученных учащимися знаний любое самостоятельное применение, способ объяснения различных конкретных событий, перенос усвоенных способов деятельности в различные ситуации уже предполагает процесс критического мышления.

В этом случае активность учащихся низкая, а познавательная самостоятельность может сформироваться только на самом низком уровне - на уровне творческой самостоятельности. В ситуациях, когда необходимо избирательно активировать ранее полученные знания, уровень взаимозависимости мышления и знаний высок. В таких случаях на основе всех имеющихся знаний студент реализует эти знания, а также ряд индивидуально высокоразвитых, но узких навыков, реализуемых им, в соответствии с последовательностью действий и направлений в процессе решения задач.

Рисунок 1. Дидактические условия для активизации самостоятельной работы.

Особое место в самостоятельной работе студентов занимают такие занятия, которые влияют на формирование характера их познавательной деятельности и умения использовать знания для самостоятельного решения своих новых знаний.

Самостоятельная работа рассматривается как многоаспектное явление, способствующее решению следующих задач: повышение осознанности и силы приобретения знаний; решение задачи формирования навыков и квалификации в соответствии с программой каждого предмета и самостоятельное приобретение знаний из различных источников, их совершенное понимание и включение в

систему, применение полученных знаний, навыков и квалификации в производственной практике; развитие познавательных способностей учащихся, наблюдательности, логического мышления, творческой активности в обучении и т.д.; формирование умственной, моральной и физической культуры труда; воспитание самостоятельности в достижении цели; заключается в формировании навыков эффективной самостоятельной работы.

Особое место в самостоятельной работе студентов занимают такие занятия, которые влияют на формирование характера их познавательной деятельности и умения использовать знания для самостоятельного решения своих новых знаний.

Самостоятельная работа учащихся является основной задачей познавательной деятельности. Поэтому они осуществляются с использованием различных видов самостоятельной работы на практических занятиях, проводимых в аудитории.

Также самостоятельная работа - процесс приобретения знаний и развития умений посредством умственных, моральных и физических действий обучающихся под общим руководством профессора-преподавателя, является формой учебной деятельности вне аудитории.

Самостоятельная работа студентов – это осознанная деятельность, направленная на получение новой информации, формирование знаний и умений. Правильная ее организация оказывает непосредственное влияние на результаты работы учителя и успехи учащихся. Умение учителя организовать и управлять этой деятельностью является одним из основных показателей его педагогического мастерства. Исходя из способностей каждого ученика и его возможностей, учитель должен иметь возможность выбирать такие методы, методы и технологии обучения, которые должны позволять достичь заданных образовательных целей. В группе одни ученики всегда активно, быстро и заинтересованно выполняют какие-либо знания и задания преподавателя, а другие равнодушны и равнодушны к обучению. Возникает закономерный вопрос, почему именно ведущие профессора-преподаватели мира могут организовать учебный процесс таким образом, чтобы умственный потенциал, интерес и активность всех студентов находились на высоком уровне. Конечно, для этого необходимо сформировать интерес к знаниям, который развивается и развивается в деятельности, прежде всего, в обучении. Формирование познавательных интересов происходит через содержание учебных предметов, предоставляющих такую возможность, и через организацию самостоятельной работы учащихся. Поэтому очень важно тщательно выбирать содержание учебного материала, показывать богатство научных знаний. Сильный стимул удивляться – это его основной элемент. Любопытство управляет познавательным процессом. Положительные эмоции и волевые действия играют важную роль в возникновении активного познания. Познавательный интерес и любознательность включают психофизиологические процессы активного получения знаний, активного поиска ответов на интересные вопросы,

приобретения опыта. Чем активнее будет умственный и практический процесс обучения, тем эффективнее будет его результат.

Однако содержание предметов и сами знания навыков не означают интереса. Для этого необходимо создать условия. Роль учителя заключается в создании таких условий для формирования познавательных интересов, как психическое состояние ученика, что приводит к личностному воспитанию. В настоящее время четко обозначились два подхода к пониманию сущности познавательной деятельности. Некоторые исследователи рассматривают познавательную активность как деятельность, а другие — как качество личного обучения.

Учитель не должен забывать, что познавательная активность проявляется и формируется в деятельности как характеристике личности. Деятельность всегда связана с деятельностью, прежде всего с потребностью в знаниях и умениях, с интересом к ним, с мотивами обучения. После приобретения более глубоких знаний меняются не только знания, но и навыки и опыт. Сюда входит сам студент; новые знания начинают неуклонно формироваться, и все способности человека развиваются в процессе деятельности, особенно если она интересна и активна.

Сегодня в современном образовании пропагандируется идея о том, что ученик должен больше учиться самостоятельно. Роль учителя при этом — управлять своим обучением, то есть стимулировать, организовывать, активировать, координировать и консультировать его деятельность. Одной из основных задач концепции модернизации образования Республики Узбекистан является формирование творческой личности. Важнейшим требованием современного процесса профессиональной подготовки является активная, самостоятельная, осознанная деятельность студентов, целенаправленные действия, направленные на успешное выполнение поставленных задач. Новая система образования ориентирована на лично-ориентированное образование. Чтобы создать образовательную систему, отвечающую образовательным потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, мы сейчас принципиально меняем парадигму, в которой рассматриваются взаимоотношения преподавателя и ученика в образовательном процессе. В частности, основная задача современного учителя — направить учащихся на самостоятельное обучение и активизировать процесс познания для достижения этой самостоятельности. Развитие активности, самостоятельности, инициативы и положительного отношения к дистанционному образованию являются требованиями жизни и определяют направление, в котором следует совершенствовать образовательный процесс.

Когда мы говорим о самостоятельной работе, мы должны, прежде всего, учитывать интерес и желание студента, изучать его готовность к выполнению заданий и возможности повышения его сознательности и личностного уровня. Но познавательная деятельность невозможна без самостоятельности. Познавательная деятельность и самостоятельность неотделимы друг от друга,

активные студенты обычно стремятся к самостоятельности, это естественное состояние. Неактивность студента делает его зависимым от других и ограничивает его самостоятельность.

Управление самостоятельной деятельностью студентов, ее постоянное развитие называется активацией. Самостоятельная работа определяется как процесс, побуждающий студентов повышать свой уровень, развивать свой интеллектуальный потенциал, расти в интеллектуальном труде и постоянно работать над собой. Основная цель активизации – формирование активности учащихся и повышение качества образовательного процесса. В педагогической практике нашего института мы используем различные методы активизации познавательной деятельности студентов. Среди них главными являются выбор различных форм, методов и средств обучения, таких сочетаний, которые стимулируют их активность и самостоятельность в возникающих ситуациях. Наибольший эффект активации дается в ситуациях, когда обучающимся необходимо формировать себя и отстаивать свое мнение, участвуя в дискуссиях; задавайте вопросы, оценивайте и позволяйте своим друзьям увидеть и услышать ответы; поведение эксперта при перекрестном допросе в аудитории; самостоятельно выбирать возможную задачу для работы вне аудитории, проводить самоконтроль, оценку и постоянный анализ личных достижений, находить множественные решения проблем, использовать разные способы профессионального решения задач.

Успех образования определяется отношением студентов к учебе, их стремлением к знаниям, их осознанным самостоятельным приобретением знаний, умений и компетенций, их активностью. Уровень активности формируется отношением студентов к самостоятельной работе. Методы, используемые преподавателем, определяют уровень активности учащихся в аудитории. Поэтому, когда преподаватель задумывается об используемых методах, технологиях и их сочетаниях, очень важен этап подготовки к ДПД. Три уровня деятельности в лабораторных и практических занятиях должны сочетаться избранными способами: они включают переработку, интеграцию и творчество, позволяющие учащимся понимать, запоминать и заново развивать знания.

Правильно используемые творческие технологии – это определение смысла содержания изучаемого материала, познание связей между событиями и процессами, овладение способами применения знаний в изменившихся условиях, событиях и глубокое понимание природы их взаимосвязи предполагает поиск нового пути. с этой целью.

В целях активизации самостоятельной работы студентов преподаватели и педагоги должны создать активную и эффективную образовательную среду с научно обоснованным творческим подходом к каждому уроку. Тогда выбранные ими активные методы и технологии обучения будут эффективны и каждый студент будет демонстрировать высокие показатели успеваемости. Все возможности должны быть направлены на поиск студентами информации и активное ее усвоение, активное применение знаний и умений в учебном

процессе. На каждом занятии необходимо строго следовать принципам активизации при выборе приемов и технологий, способов активизации самостоятельной работы учащихся:

- ✓ принцип обеспечения максимального соответствия учебной деятельности характеру практических задач;
- ✓ принцип взаимного обучения, принцип исследования изученных проблем, принцип индивидуализации, принцип самообучения и самоконтроля, принцип мотивации.

Принципы активизации самостоятельной работы должны определяться сегодня с учетом особенностей образовательного процесса на основе динамичных, максимально самостоятельных, эффективных педагогических методов и технологий. Сегодня наиболее актуальной задачей является личностная позиция студента в учебной деятельности. Одна из основных задач учителя – найти различные формы организации самостоятельной работы, методы обучения и методы, влияющие на развитие самостоятельности учащихся. Выбирая конкретные методы обучения, следует стремиться к продуктивному результату.

Выбор методов активизации самостоятельной работы зависит от типа урока, его учебно-развивающих целей и задач, содержания урока.

К методам развития интереса к знаниям относятся: формирование готовности к восприятию учебного материала, построение игрового сюжета вокруг учебного материала, стимуляция развлекательного содержания, создание творческих исследовательских ситуаций, методы формирования ответственности и обязательности. Методы формирования ответственности в обучении базируются на методах профессионального образования и подчеркивают единство процессов самообразования и обучения. Мотивы долга и ответственности формируются на основе применения ко всей группе и служат подчеркиванию личностной значимости обучения, отвечающего требованиям оперативного управления. К способам развития творческих способностей и личностных качеств учащихся относятся:

- игровые методы;
- творческие задачи;
- создание проблемы или создание проблемной ситуации;
- методы организации студенческого сотрудничества и сбора социального опыта;
- технология «совместного обучения»;
- создание творческого пространства;
- ключ к творческому методу.

На каждом этапе урока используются свои методы активизации познавательной деятельности для контроля самостоятельной работы учащихся:

1. На познавательном этапе оно основано на изучении фактов о новом материале, получении интересной информации, связанной с деятельностью учащихся и интересом к изучаемому предмету.

2. Приемы активизации деятельности учащихся на этапе усвоения изучаемого материала: эвристический метод - задаются трудные вопросы, и с помощью наводящих вопросов приводят к ответу или обсуждению спорных вопросов, что позволяет учащимся развивать умение доказывать и обосновать свое мнение.

3. Применение методов активизации познавательной деятельности на этапе повторного освоения полученных знаний.

4. При оценке выполненной работы необходимо использовать методы демонстрации высокого уровня знаний:

4.1. использование множественных вариантов оценки работы студентов в аудитории;

4.2. привлечение компетентных и независимых членов судейской комиссии к проверке их знаний и навыков;

4.3. распределение задач с учетом индивидуальных особенностей, иначе учащимся с низким уровнем знаний будет не интересно выполнять сложные задания;

4.4. из оценки групповой деятельности и задания творческого задания каждому ученику.

СПИСОК ССЫЛОК:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2009 yil 14 avgustdagi «Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish bo‘yicha yo‘riqnomaga»gi 286-sonli buyrug‘i
2. Мамурова — дочь Малахата Мансура. (2023). ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . Tadqiqotlar, 8(1), 7–9. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/01/article/view/272>
3. Ma‘murova Malohat Mansur qizi “Talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning zamonaviy shakllari pedagogik muammo sifatida” Международный современный научно-практический журнал Новости образования: Исследование в XXI веке № 8 (100) март 2023 г. 77-81-betlat
4. Ma‘murova Malohat Mansur qizi INKLUZIV TAL’IM TIZIMIDA DIFFERENTIAL TASHXIS Ta’lim faoliyatida innovatsion rivojlanish, 122-126
5. Ma‘murova Malohat Mansur qizi AXBOROT TA’LIM MUHITIDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI TOSHKIL ETISH Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali, 36-40
6. Ma‘murova Malohat Mansur qizi “AXBOROT TA’LIM MUHITIDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHINI TASHKIL ETISHI”. Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali , jild. 1, yo‘q. 1 dekabr, 2023 yil, 36-40-betlar, <https://supportresult.uz/index.php/jcws/article/view/mmm>
7. Mamurova. M. (2024). MODERN FORMS OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14089916>. Journal of Contemporary World Studies, 2(8), 18-21. <https://bestjournalup.com/index.php/jcws/article/view/547>
8. Mamurova.M. (2024). AXBOROTLASHGAN TA’LIM MUHITIDA TALABALAR MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14090306>. Journal of International Science Networks , 1(3), 20-27. <https://bestjournalup.com/index.php/jisn/article/view/548>
9. Mamurova.M. (2024). TALABALARNING AXBOROT TA’LIM MUHITIDA MUSTAQIL ISHLARINING TASHKIL ETISHNING INTEGRATIV YONDASHUVI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14090714>. International Scientific and Practical Conference, 1(3), 61-71. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/550>